

Universidad Internacional de La Rioja

Facultad de Empresa y Comunicación

Máster Universitario en Dirección y Administración de
Empresas /

Master's in Business Administration (MBA)

Plan de negocio para la creación de una Empresa de Traducciones Oficiales Certificadas en Quito

(Business Plan for the Establishment of a Certified Translation Company in Quito)

Trabajo fin de estudio presentado por:	Ana Gabriela Velásquez Proaño
Tipo de trabajo:	Plan de negocio
Modalidad (Individual/Grupal)	Individual
Director/a:	Dr. Alfonso Galindo Zaragoza
Fecha:	13/07/2023

Resumen

La ciudad de Quito es considerada como el centro administrativo, político, económico, y educativo del Ecuador. Debido a que la gran mayoría de instituciones gubernamentales y transnacionales se encuentran en esta ciudad y están en constante comunicación con países extranjeros, el intercambio de información requiere de especial atención, eficiencia y profesionalismo.

En un mundo en constante avance donde la interacción global es de vital importancia para establecer relaciones, ha aumentado la demanda de los servicios de traducciones oficiales certificadas que consten con validez legal a nivel nacional e internacional. El rol del traductor jurado es crear una conexión intercultural confiable entre los distintos países y contextos mediante el correcto intercambio de información a través de los idiomas.

Siendo así, el objetivo principal del presente trabajo de fin de máster es diseñar un plan de negocio, enfocado en la ciudad de Quito, que establezca las directrices para la creación de una Empresa de Traducciones Oficiales Certificadas de documentos de distinta índole como la medicina, educación, finanzas, legal, entre otros, y satisfacer la necesidad de traducciones legales y certificadas de todo tipo de documento.

Se determina la viabilidad de este plan de negocio por medio de estrategias de marketing, plan financiero y de operaciones, análisis internos y externos del sector de la traducción y a través de una estructura organizativa.

Palabras clave: plan de negocio, traducción, documentos, legalizaciones, certificaciones.

Abstract

Quito is considered the administrative, political, economic, and educational headquarters of Ecuador. Since the vast majority of governmental and transnational entities are located in this city and are in constant communication with foreign countries, the exchange of information requires special attention, efficiency, and professionalism.

In an ever-advancing world where global interaction is of vital importance to establish relationships, the demand for official certified translations services with legal validity at national and international level has increased. The role of the sworn translator is to create a reliable intercultural connection between different countries and contexts through the correct exchange of information across languages.

Thus, the main goal of this Master's thesis is to design a business plan, focused on the city of Quito, which establishes the guidelines for the creation of a Certified Official Translation Company for documents of different types such as medicine, education, finance, legal, among others, to satisfy the need for legal and certified translations of all types of documents.

The feasibility of this business plan is determined through marketing strategies, financial and operational plans, internal and external analysis of the translation industry and an organizational structure.

Keywords: business plan, translation, documents, legalizations, certifications.

Índice de contenidos

Índice de gráficos.....	7
Introducción.....	8
1.1. Planteamiento general: descripción y justificación del proyecto.....	8
1.2. Objetivos del TFE.....	9
1.2.1. Objetivo General.....	9
1.2.2. Objetivos Específicos	9
1.3. Elementos innovadores del proyecto	10
2. Análisis del mercado	10
2.1. Mercado potencial	10
2.1.1. Descripción del mercado	10
2.1.2. El mercado	13
2.2. Relación con el medio ambiente	13
2.3. Público objetivo	14
2.3.1. Diferenciación del público objetivo.....	14
2.4. Competencia	15
2.5. Análisis DAFO y CAME.....	17
3. Business Model CANVAS	18
4. Estrategia de Marketing.....	19
4.1. Cartera de productos y propuesta de valor.....	20
4.1.1. Tipos de traducciones.....	20
4.1.2. Servicio integral de asesoramiento, apostillamiento y legalización de documentos.....	20
4.2. Estrategia de precios.....	21
4.3. Previsión de ventas (3 años)	21

4.4.	Estrategia de comunicación	22
4.4.1.	Redes sociales	23
4.4.2.	Página web.....	23
4.4.3.	Publicidad física	24
4.4.4.	Homogeneidad corporativa.....	24
4.5.	Estrategia de distribución	24
4.5.1.	Canales de distribución.....	24
4.6.	Presupuesto de Marketing.....	25
5.	Plan de operaciones	25
5.1.	Localización	25
5.2.	Definición de procesos relevantes.....	26
5.2.1.	Procesos operativos y de soporte	26
5.2.2.	Procesos estratégicos	27
5.3.	Recursos necesarios (humanos y materiales).....	28
5.3.1.	Personal	28
5.3.2.	Materiales, suministros y herramientas.....	29
5.4.	Estructura de costes.....	29
6.	Equipo directivo y organización	30
6.1.	Miembros del equipo directivo.....	30
6.1.1.	Gerente Propietaria	30
6.1.2.	Asistente de gerencia	30
6.1.3.	Traductor Líder	31
6.1.4.	Traductores <i>freelance</i>	31
6.2.	Forma jurídica	31
6.3.	Misión y visión	32

6.3.1.	Misión	32
6.3.2.	Visión	32
6.3.3.	Valores	32
6.4.	Organigrama	33
7.	Plan financiero.....	33
7.1.	Inversión y financiación inicial	33
7.1.1.	Plan de Inversiones.....	33
7.1.2.	Plan de Financiamiento	34
7.2.	Cobros y gastos: Tesorería	35
7.2.1.	Plan de cobros	35
7.2.2.	Plan de Pagos.....	36
7.3.	Estados previsionales: Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias previsionales .	36
7.3.1.	Cuenta de Pérdidas y Ganancias	36
7.3.2.	Tesorería	37
7.3.3.	Balance de Situación General	38
7.4.	Análisis económico y financiero.....	39
7.4.1.	Análisis de los Estados Financieros.....	39
7.4.2.	Análisis del VAN y la TIR.....	40
8.	Conclusiones.....	41
9.	Limitaciones y prospectiva	42
	Referencias bibliográficas.....	43
Anexo A.	Entrevista.....	45
Anexo B.	Figuras	46
Anexo C.	Características de la competencia.....	48
Anexo D.	Comparativo de las empresas competencia.....	49

Índice de tablas

Tabla 1. Información Corporativa.....	15
Tabla 2. Modelo CANVAS.....	18
Tabla 3. Previsión anual de ventas	21
Tabla 4. Estructura de costes.....	29

Índice de gráficos

Gráfico 1. Organigrama “INTERLINGUA”	33
--	----

Introducción

El presente trabajo de fin de máster mostrará la factibilidad del plan de negocio para la creación de una Empresa de Traducciones Oficiales Certificadas en la ciudad de Quito ubicada en uno de los sectores financieros y gubernamentales más importantes, Mariscal Sucre. Para garantizar la excelencia en el servicio esta empresa se enfocará en la traducción de documentos y servicios integrales.

Quito se caracteriza por ser sede de la vasta mayoría de sectores de gran importancia en el campo financiero, político, administrativo, educativo, entre otros, incluso albergando las matrices de varias transnacionales de todas partes del mundo. De igual manera, el país es parte de distintos convenios y tratados internacionales que validan diferentes actividades, las mismas que requieren constantemente de documentación formal para ser validada tanto en el exterior como a nivel nacional (SENESCYT, 2023).

El constante intercambio de información entre países exige que los documentos utilizados tengan la seguridad de ser correctos y fieles en el idioma B (también llamado idioma meta) con respecto al idioma A (también llamado idioma de origen). Es ahí donde los profesionales en el campo lingüístico especializados en la traducción ocupan una vital importancia en cuanto a buen manejo de la información que será transmitida.

1.1. Planteamiento general: descripción y justificación del proyecto

El plan de creación de una Empresa de Traducciones en la ciudad de Quito se forma por la experiencia propia como traductora jurada autónoma de varias agencias de traducción en Quito y como graduada de la carrera de Lingüística y Traducción. También surge del deseo de dar visibilidad a esta profesión como una actividad que requiere de mucho profesionalismo y preparación, dando oportunidad de empleo a otros traductores *freelances* o autónomos capacitados para cubrir la demanda de este servicio.

Existen tres zonas específicas de Quito donde se concentran la mayoría de los organismos gubernamentales, académicos y financieros: Iñaquito, La Floresta y Mariscal Sucre. Esto los convierte también en los sectores más buscados por los prospectos clientes para conseguir rápidamente servicios de traducción de documentos. Sin embargo, en la Mariscal solo existen 3 empresas autorizadas disponibles para todo ese sector.

En la Figura A (véase en Anexos) muestra las empresas de traducción autorizadas en los centros financieros de Quito y se observan 8 empresas de traducciones certificadas distribuidas por las zonas anteriormente mencionadas: 9h05 Ecuador, SP Language Services, Translators Ecuador, Nexo Traducciones, Bridge Traducciones, Meridian Translations Ecuador, TRADUCCIONES CERTIFICADAS CERTIFIED TRANSLATIONS ECUADOR y Centro de Traducciones PUCE. Se considera que son empresas pequeñas porque operan con 1 oficina cada una con pocos trabajadores de planta y una reducida cantidad de traductores e intérpretes autónomos. La escasa variedad y cantidad de empresas de traducción en un sector tan importante hace que el servicio sea poco regulado y estandarizado.

Con la creación de una nueva empresa se prevé generar empleo para traductores de planta, así como traductores freelance y satisfacer la demanda de traducciones oficiales certificadas al mismo tiempo que se ofrecerá un producto y servicio de calidad respetando los estándares formales de la traducción jurada.

1.2. Objetivos del TFE

En este trabajo se enfocará en la viabilidad de implementar un plan de negocios para crear una empresa de servicios lingüísticos. Es por eso por lo que nos debemos plantear la siguiente pregunta: ¿El mercado de la traducción en Quito es lo suficientemente vasto como para invertir en la apertura de una nueva oficina de traducciones oficiales certificadas?

1.2.1. Objetivo General

Diseñar un Plan de negocio para la creación de la Empresa de Traducciones Oficiales Certificadas “INTERLINGUA” en Quito y determinar la viabilidad de su apertura en 1 año calendario.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Establecer un plan de operaciones junto con estrategias de marketing y de financiación para determinar la viabilidad de implementación del proyecto en un periodo de 1 año calendario.
- Precisar el equipo directivo y de trabajo de la empresa por medio de un organigrama.
- Analizar la situación interna y externa del sector de la traducción en Quito, Ecuador.

1.3. Elementos innovadores del proyecto

Actualmente existen varias empresas de traducciones certificadas en Quito, las cuales son fácilmente localizables por medio del buscador web Google. Los potenciales clientes, cuando requieren servicios de traducción, usualmente buscan la opción más barata y rápida e ignoran la calidad del producto final por desconocimiento o por falta de interés. Estas empresas generalmente aceptan los documentos de la manera que el cliente los presenta, aunque estos no estén con las debidas especificaciones requeridas para ser utilizados en el exterior.

Nos diferenciaremos por un servicio de calidad acompañado de asesoría de principio a fin sobre los debidos procesos documentales en los distintos departamentos gubernamentales y entidades privadas previo al proceso de traducción oficial. Esto con el fin de ayudar al cliente a agilizar el proceso de legalización de sus documentos, evitando así malas experiencias por rechazo de documentación incompleta, pérdida de tiempo, cuidando su economía, al mismo tiempo que garantizamos una experiencia de calidad con un producto y servicio profesional.

2. Análisis del mercado

Con la ejecución de las estrategias y herramientas que servirán para el análisis del mercado en que se desarrollará la empresa constan PESTEL, las Fuerzas de Porter, DAFO y CAME.

Es de gran relevancia destacar las particularidades del entorno en donde funcionará la empresa de traducciones, así como conocer a profundidad la principal competencia y el público objetivo de nuestro servicio. Conocer el sector en el que queremos incursionar nos brinda una ventaja competitiva al proporcionarnos la información necesaria para establecer las métricas de calidad que exige el público y que por ende nos permitirán diferenciarnos en el mercado.

2.1. Mercado potencial

2.1.1. Descripción del mercado

La traducción ha sido mucho tiempo una de las actividades más importantes en ayudar al desarrollo social y expansión de las culturas. En un mundo inmerso en la globalización constante, los profesionales de la traducción son cada vez más cotizados y demandados entre

los distintos sectores. Son varias las industrias y organizaciones que buscan el servicio de traducción para facilitar la comunicación y romper las barreras del lenguaje para los fines pertinentes (Fernández Martínez Álvaro, 2021).

En el periodo de la pandemia por COVID-19 el mercado de la traducción tuvo un impacto positivo, al contrario de lo que visiblemente sucedió con la mayoría de los negocios. Dicho impacto sigue vigente hasta la fecha. La razón del mejoramiento en el sector de la traducción se debe al incremento en los desplazamientos por motivos académicos, laborales, familiares, entre otros, como resultado de una crisis mundial (CBLINGUA, 2020).

Si bien el traslado de información del idioma A al idioma B puede darse en cualquier ámbito, la traducción es una actividad lingüística que debe ser diferenciada de la interpretación. Según la universidad estadounidense (Kent State University, 2023) los intérpretes manejan información con respecto al lenguaje oral mientras que los traductores trabajan con material escrito. Cada una de estas actividades requiere habilidades y aptitudes distintas, sin embargo, esto no impide que una persona pueda realizar ambas.

Se muestra en la siguiente table la clasificación de las diferentes áreas de traducción más solicitadas:

traducción comercial, jurídica, literaria, técnica, financiera, de comercio electrónico, de marketing, médica, científica, de software, de sitios web, académica, culinaria, petrolera, astronomía/física, etc.

El sector de la traducción está trabajando para adaptarse a la crisis sanitaria global teniendo en consideración que los clientes buscan alta calidad cada vez a precios más accesibles.

2.1.1.1. Demanda del sector de la traducción

El percance sanitario ha hecho que las solicitudes para traducciones oficiales certificadas tengan un incremento. Para "INTERLINGUA" esto significará un reto y una oportunidad para destacar entre las empresas ya existentes.

Según la oficina de estadísticas estadounidense (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2022) el negocio de la traducción tiene una proyección de crecimiento a nivel global de hasta un 20 por ciento para el año 2031. Además, agregan que esto significa que el ritmo de aumento de las tasas de empleo es mucho más rápido que el resto de las ocupaciones en general.

Se expresan de manera gráfica los porcentajes del crecimiento de empleabilidad de otras profesiones en comparación con la traducción e interpretación. En Anexos consta la Figura B sobre la proyección de crecimiento del sector de la traducción e interpretación.

En una entrevista personal realizada en abril de 2023 con los actuales colaboradores de dos de las empresas citadas, se informó que un promedio de clientes que cotizan los servicios de traducción en esa oficina es de 80 personas/compañías por semana, mientras que la cantidad semanal aproximada de clientes que suelen concretar la compra es de 36 personas/compañías. Esto quiere decir que es un estimado de 320 cotizaciones y 144 ventas concretadas en un mes calendario.

De todas las ventas realizadas en ambas empresas se calcula que al menos el 90% son traducciones en la combinación de idiomas español e inglés, lo que coincide con los registros de la organización lingüística (Ethnologue, 2022) al demostrar que estos idiomas forman parte de los más hablados (véase Figura C en Anexos) y utilizados a nivel mundial para fines comerciales, académicos, administrativos, políticos, etc.

En cuanto a la necesidad de traducciones es importante conocer que el Ecuador es uno de los países con menor nivel de bilingüismo. Si nos basamos en las lenguas antes mencionadas, el Ecuador se encuentra en el penúltimo puesto a nivel latinoamericano y está dentro de los 30 países censados con el peor nivel. Las diferentes provincias no han logrado pasar de un nivel bajo a un nivel moderado hasta la fecha (EF Education First, 2022). Es por eso por lo que la traducción es un servicio indispensable para la sociedad ecuatoriana en sus distintas actividades diarias.

2.1.1.2. Análisis de la oferta

De acuerdo con el expediente de Consulta de Compañías, en su sistema actualizado hasta la presente fecha, existen apenas 6 empresas registradas que ofrecen servicios lingüísticos, traducciones e interpretaciones. Estas son: Gerber Traducciones S.A.S., Interpretación y Traducciones Intertradsa S.A., Traducciones farmacéuticas Tradufarma S.A.S., Traducciones Intitraduc CIA. LTDA., Traducciones J. Meissner CIA. LTDA. (Superintendencia de Compañías, 2023). Esto quiere decir que todas empresas líderes especificadas en la Figura 1 están operando bajo la modalidad de persona natural y no como personería jurídica.

Son muy pocas las agencias de traducciones que pueden encontrarse fácilmente en *Google Maps* bajo sus respectivos nombres comerciales. La gran mayoría trabaja como traductores autónomos sin necesariamente registrar su marca en *Google My Business* o en otro portal para constancia de los internautas. Por el momento no existen registros oficiales (a parte de la Superintendencia de Compañías y *Google Maps*) de todas las agencias existentes en Ecuador.

En cuanto a la realización de un balance situacional del sector de la traducción no se ha encontrado datos registrados por ser un sector nuevo y no regulado. Las instituciones gubernamentales ofrecen únicamente documentación legal y de constitución, pero no proporcionan información financiera sobre esta profesión. Se ha consultado en los registros de la Corporación Financiera Nacional, donde la lingüística, traducción o interpretación no son tomados en cuenta; en la Superintendencia de Compañías donde no existen archivos económicos; y se ha consultado en el SRI (Servicio de Rentas Internas) donde solo se muestra un registro simple de declaración de impuestos.

2.1.2. El mercado

A continuación, se detallan los factores que conforman el análisis del tamaño del mercado:

- Demografía: 17.757.000 habitantes en territorio ecuatoriano (Datosmacro, 2023).
- Población de Quito: 2.735.987 de habitantes (El Telégrafo, 2023).
- Características: Prospectos clientes semanales: 80, Ventas promedio semanales: 36, Promedio de páginas semanales vendidas por persona/compañía: 4, Costo promedio por página: \$21.00.
- Fórmula UNIR: Se toma en cuenta el número de consumidores multiplicado por la cantidad de producto promedio vendido en un año y multiplicado por el precio promedio (UNIR, 2023).
- Estimación del tamaño total del mercado: $36 \times 4 \times (4 \times 12) \times \$21 = \$145.152$

2.2. Relación con el medio ambiente

El mercado de la traducción no se caracteriza por contribuir de manera significativa a la contaminación medioambiental, sin embargo, existe material de oficina que se desecha con frecuencia y ayuda a la polución. Un ejemplo de esto son las hojas de papel de impresión que se desechan cuando estas salen con defectos, manchas, tinta defectuosa o simplemente

cuando el documento ya no es necesario. En la actualidad se trata de ofrecer traducciones con firma y certificación digital, pero para trámites formales es común solicitar los documentos impresos.

Otro factor es el uso de las computadoras e impresoras todo el día. El consumo de electricidad es alto ya que normalmente hay por lo menos dos computadoras prendidas y una impresora funcionando constantemente. Además, cuando estos aparatos electrónicos se dañan es muy complicado reciclarlos de la manera adecuada.

“INTERLINGUA” se compromete a recurrir al servicio de reciclado de papeles y basura electrónica que ofrece la (Alcaldía Metropolitana de Quito, 2023) en sus distintos puntos dentro de la ciudad de recuperación de residuos sólidos reciclables “RSR”.

2.3. Público objetivo

La empresa “INTERLINGUA” estará ubicada en Mariscal Sucre, una de las zonas comerciales, administrativas y financieras más importantes y concurridas de Quito. Estará dirigida principalmente al público ecuatoriano u otras nacionalidades de habla hispana que se encuentren en territorio nacional. Sin embargo, se brindará la misma atención de calidad a extranjeros interesados en ingresar documentación al Ecuador.

El público concurrente son personas o compañías que buscan formalizar y legalizar sus documentos en el exterior o dentro del Ecuador para distintos objetivos y que requieren que estos consten en el idioma del país objetivo.

2.3.1. Diferenciación del público objetivo

El servicio tiene especial énfasis en personas con una economía de clase media, aunque también contempla a las personas de ingresos económicos medio bajos, hasta grandes entidades con un alto poder adquisitivo.

Tipos de clientes y sus características:

- Persona natural: Estudiantes de educación media o tercer nivel, padres o madres de familia, personal de salud, turistas, nacionalizados, migrantes, escritores, académicos, etc. Su poder adquisitivo va desde Medio bajo a Medio alto.

- Persona jurídica: Medianas empresas, multinacionales, transnacionales, embajadas, hospitales, unidades judiciales, fiscalía, restaurantes, etc. Su poder adquisitivo va desde Medio alto a Alto.

2.4. Competencia

Las empresas de traducción en el sector donde nuestra empresa va a estar ubicada, Mariscal Sucre, son 9h05 Ecuador, Centro de Traducciones PUCE y Bridge Traducciones. Representan un número ínfimo para todas las instituciones y personas que solicitan el servicio de traducciones en esa zona.

Para el análisis de la competencia se seleccionan las tres empresas antes mencionadas que se encuentran en el mismo sector que "INTERLINGUA". Cada una ofrece el servicio de traducción a varios idiomas en distintas modalidades. Se detalla cada competidor mediante una tabla, a continuación:

Tabla 1. Información Corporativa

Competencia	Forma jurídica	Tarifas página/palabra	Año de Fundación	Redes sociales	Empleados de planta
9h05 Ecuador	Independiente	Tarifa normal lenguas europeas: \$20.42 Tarifa normal lenguas no europeas: \$70.96 Tarifa especial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad: \$19.08 lenguas europeas/ \$68.96 lenguas no europeas. (9h05 Ecuador, 2023)	2009	LinkedIn Twitter Facebook Youtube	4 empleados
Bridge Traducciones	Independiente	Tarifa normal inglés: \$18.00	2018	LinkedIn Instagram Skype	8 empleados

		Tarifa normal otros idiomas: \$35.00 Por palabra: \$0.08 (Bridge Traducciones, 2023)			
Centro de Traducciones PUCE	Extensión	Tarifa normal: \$30.00 Más de una página: \$17.00 Más de 100 páginas: \$15.00 Por palabra (certificada): \$0.16 Por palabra (no certificada): \$0.12 (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2023)	2020	Ninguna	2 empleados

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que los costos varían mucho entre sí al ser una profesión nueva y sin regularización. La única entidad que fija de alguna manera los precios de las traducciones es el Consejo de la Judicatura con la Resolución No. 147-2022 de 23 de junio de 2022 en base a los artículos 32 y 38 literal a; documento donde se especifica que, independientemente del idioma o la complejidad, cada página de traducción será valorada en 5,29% y cada palabra en 0.0175% del Salario Básico Unificado (Consejo de la Judicatura, 2022). Sin embargo, esta regulación de precios es únicamente en procesos judiciales a cargo de fiscales y jueces, por lo que no aplican para un caso de traducción que no sea peritaje. Otro punto en desventaja es que el Consejo de la Judicatura tampoco regula los estándares de calidad de las traducciones lo que ocasiona que cada empresa produzca y certifique los documentos traducidos a su manera.

La tabla de características de la competencia (Anexo C) nos indica la evidente diferencia y variedad de servicios ofertados por las tres empresas. La variedad de servicios no tiene

relación alguna con el año de fundación, como se puede ver en la Tabla 4. Las dos primeras empresas comparten casi los mismos clientes habituales, mientras que la tercera tiende a categorizarse como los traductores especializados en el área académica por ser una extensión de una universidad privada.

Tomando en cuenta todos los aspectos comparativos de las tres empresas (Anexo D) se puede ver que la variedad sí otorga una ventaja competitiva, pero no es imperativa para ser líder en el mercado. La calidad del trabajo final tiene mayor peso en cuanto a prestigio por lo que los clientes no tendrían ningún problema en pagar precios más altos por un producto bien elaborado. Además, el manejo de las redes sociales y el marketing influye mucho en la popularidad de la empresa.

2.5. Análisis DAFO y CAME

A través del análisis DAFO y CAME se mencionan las principales circunstancias positivas y negativas de los factores internos y externos que afectan al negocio.

- **Debilidades:** Desconocimiento de los requisitos a tramitar para operar legalmente, Oficina nueva y poco conocida, Inversión en equipos (sets de computadoras, impresoras multifuncionales profesionales) y reclutamiento.
 - Corregir: Acudir a una entidad financiera con reputación segura para solicitar financiamiento e incrementar el capital. Consultar requisitos y normas funcionamiento para operar con regularidad.
- **Amenazas:** Fidelidad de los clientes hacia agencias más antiguas, Incremento de los costos a nivel nacional, Uso de traductores automáticos disponibles en la web.
 - Afrontar: Establecer una estrategia de fijación de precios dinámicos de acuerdo con las características de cada comprador. Informar sobre la importancia del traductor profesional frente a la limitada capacidad de un programa de traducción automática.
- **Fortalezas:** Establecimiento propio, Conocimiento de los procesos documentales en el país, Visión clara del público deseado al que se dirigirá el servicio, Certificaciones profesionales vigentes.

- **Mantener:** Mantener contacto con asesores gubernamentales e informarme sobre cambios en los procesos. Actualizar las certificaciones obtenidas mediante la preparación continua.
- **Oportunidades:** Crecimiento comercial en la ciudad de Quito, Amistad con otros peritos traductores de distintos idiomas, Facilidad de implementar un medio de venta en línea para cotizaciones y pedidos.
 - **Explotar:** Aprovechar las buenas relaciones con otros profesionales en el campo para formar alianzas, así como sacar provecho del conocimiento en redes sociales y plataformas de venta online.

3. Business Model CANVAS

Por medio de esta herramienta se presentan de manera directa y visual los modelos de negocio que se aplicarán en el mercado. Estas nueve secciones nos muestran la estructura de recursos, clientes y socios, ingresos, actividades, propuesta de valor, y canales.

Tabla 2. Modelo CANVAS

Socios clave:	Actividades clave:	Propuesta de valor:	Relación con los clientes:	Segmento de clientes:
<ul style="list-style-type: none"> ● Colega perito traductora quien invertirá en los equipos tecnológicos para el funcionamiento (computadoras, impresoras multifuncionales, rúter de internet) ● Entidad bancaria. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Servicio de traducción oficial certificada en varias combinaciones de idiomas. ● Asesoramiento de legalización de documentos a distintos países. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Servicio de calidad en atención, asesoramiento y entrega de productos finales. ● Espacio de operaciones de fácil acceso y en zona céntrica. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Relación respetuosa. ● Disposición a resolver dudas e inconvenientes relacionados a la traducción. ● Atención en sus opiniones y reseñas. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Estudiantes, padres o madres de familia, personal de salud, turistas, nacionalizados, migrantes, escritores, académicos, empresas, unidades judiciales.

<ul style="list-style-type: none"> • Notaría • Asesor legal. 	Recursos clave: <ul style="list-style-type: none"> • Propiedad inmobiliaria (oficina). • Ubicación geográfica privilegiada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente cómodo y adecuado. • Precios competitivos. 	Canales: <ul style="list-style-type: none"> • Redes sociales, publicidad en línea y entidades gubernamentales, marketing boca a boca. 	
Estructura de costos: <ul style="list-style-type: none"> • Costos fijos: salarios de trabajadores, publicidad mensual, servicio de internet. • Costos variables: servicios básicos como agua, luz y materiales de oficina. 			Fuentes de ingresos: <ul style="list-style-type: none"> • Traducciones para personas naturales, entidades públicas y procesos de peritajes. • Procesos periciales. 	

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el Business Model Canvas se determina que es importante contar con el personal adecuado y capacitado para desarrollar las funciones pertinentes y brindar el mejor servicio. Además, un plan de estrategia de publicidad es necesario para poder posicionar a la empresa en las primeras opciones para los clientes.

Todas las empresas deben establecerse enfocados en los clientes a los que se dirigen. La forma de promocionarse y productos/servicios que se ofrece deben llamar la atención de los consumidores.

4. ESTRATEGIA DE MARKETING

La profesión de la traducción se está beneficiando por un alza en las ventas, resultado de la pandemia por COVID-19. Durante la emergencia sanitaria, este sector atravesó por cambios de innovación tecnológica debido a las restricciones y cuarentenas aplicadas a nivel nacional. Las agencias de traducción buscan actualmente atraer a los internautas como clientes principales, al contrario de cómo era antes de la pandemia.

Por esta razón, la estrategia de marketing para "INTERLINGUA" busca el posicionamiento en el mercado teniendo en cuenta el precio, los productos ofrecidos, el canal de distribución, entre otros. Con una buena estrategia es posible cumplir con todos los objetivos establecidos y crear un plan que nos guie a alcanzar dichos objetivos en nuestro negocio.

4.1. Cartera de productos y propuesta de valor

El plan de negocio tiene como objetivo proporcionar un servicio confiable y de calidad a las personas que requieran legalizar sus documentos de distinta índole en otros países o dentro del territorio ecuatoriano. Los servicios ofertados serán complementarios entre sí para asegurar un producto final de calidad, estos son: traducciones oficiales certificadas en distintas áreas, asesoramiento en la recepción y entrega de documentos, apostillas y legalizaciones, notarizaciones, trámites en embajadas e instituciones gubernamentales.

4.1.1. Tipos de traducciones

Todo tipo de traducciones tendrán la seguridad de haber sido realizadas por peritos traductores que garanticen su fidelidad y calidad. La diferencia está en las necesidades y requerimientos que establezca el cliente:

- Traducción certificada: traducción con declaración de responsabilidad, fidelidad, combinación de idiomas, número de páginas, sellos y firmas en tinta, y código único de perito.
- Traducción simple: traducción sin declaración de responsabilidad. Se entrega en formato editable sin sellos o firmas.
- Traducción especializada y técnica: traducción con fuerte carga especializada y/o con lenguaje técnico de alto nivel (9h05 Ecuador, 2023).
- Traducción jurada (notariadas): traducciones para el sistema público, abogados y demás áreas jurídicas.
- Peritaje: traducciones dirigidas a unidades judiciales, fiscalías, corte nacional, jueces, abogados, entidades públicas extranjeras.

4.1.2. Servicio integral de asesoramiento, apostillamiento y legalización de documentos

Para encaminar al cliente y resolver sus dudas acerca de cómo se debe entregar los documentos traducidos y cómo hacerlos funcionales en el extranjero o en el Ecuador es necesario que la empresa "INTERLINGUA" asesore al cliente en los procesos de fieles copias, sellos de autorización académicos, sellos gubernamentales, legalizaciones notariales y/o de cancillería, actualización de datos, reconocimientos de firmas, etc. Todos esos procesos son indispensables para hacer uso de los documentos de manera legal, y tienen que ir con su

respectiva traducción oficial. El asesoramiento *per se* no tiene costo alguno, sin embargo, los procesos anteriormente mencionados se ofrecen por separado con un costo adicional a la traducción.

4.2. Estrategia de precios

Tomando como referencia la información recopilada de las empresas que forman parte de la principal competencia para “INTERLINGUA”, y con la experiencia acumulada por haber sido parte del cuerpo de trabajo presencial de una de estas agencias, se determinó la estrategia de precios y servicios que se detallan a continuación:

Lista de precios

- Traducciones \$17.00
- Trámites Registro Civil \$30.00
- Apostillas y Legalizaciones \$45.00
- Sellos entidades públicas \$20.00
- Trámites Embajadas y Consulados \$45.00

En cuanto al método de pago los clientes tendrán varias opciones, como por ejemplo pago en efectivo, pago por transferencia bancaria (habrá varias opciones de banca web), tarjetas, y crédito en caso de ser empresas grandes o entidades públicas.

4.3. Previsión de ventas (3 años)

Se establece la previsión de ventas para los próximos tres años de la empresa “INTERLINGUA” de acuerdo con el análisis de mercado y la comparación con la competencia. Se toma en cuenta el promedio de clientes y ventas semanales que reciben las empresas.

Tabla 3. Previsión anual de ventas

Servicios (por página o por trámite individual)	Características	2023	2024	2025
Traducciones	Cantidad	6000	6900	7500
	Precio unitario	\$17	\$17	\$17
	Total	\$102,000	\$117,300	\$127,500
Trámites	Cantidad	104	130	156
	Registro Civil	Precio unitario	\$30	\$30

	Total	\$3,120	\$3,900	\$4,680
Apostillas y Legalizaciones	Cantidad	104	130	156
	Precio unitario	\$45	\$45	\$45
	Total	\$4,680	\$5,850	\$7,020
Sellos entidades públicas	Cantidad	55	75	200
	Precio unitario	\$20	\$20	\$20
	Total	\$1,100	\$1,500	\$4,000
Trámites Embajadas y Consulados	Cantidad	5	15	20
	Precio unitario	\$45	\$45	\$45
	Total	\$225	\$675	\$900
TOTAL ANUAL		\$111,125	\$129,225	\$144,100

Fuente: Elaboración propia

Para lograr el crecimiento estimado en la tabla de previsión es necesario ofrecer un servicio de calidad, logrando fidelizar al cliente y que este recomiende el servicio a más personas. Además, con un buen servicio se logra posicionar a la empresa y diferenciarla de la competencia. La diferenciación de la empresa debe seguir la misión, visión y valores que a su vez van de acuerdo con nuestros objetivos. Estos son:

Misión: Brindar un servicio eficiente y de alta calidad a los usuarios para garantizar su satisfacción y seguridad en cada uno de nuestros servicios ofertados.

Visión: Convertirse en una empresa seria, reconocida y profesional en el servicio de la traducción oficial.

Valores: Confianza, seguridad, profesionalismo, honestidad, responsabilidad.

4.4. Estrategia de comunicación

La comunicación de la empresa hacia sus clientes es una herramienta clave para brindar una excelente atención ya que moldea las expectativas del consumidor respecto al servicio o producto por el que desea pagar. Hay que tener presente que la calidad de los servicios está relacionada con la manera en que se transmiten los mensajes (Pizzo, 2013).

La empresa “INTERLINGUA”, por medio de sus medios oficiales, buscará establecer el *engagement* en la comunidad, incrementar sus visitas en su página web, así como transmitir una homogeneidad corporativa que realce su marca.

4.4.1. Redes sociales

Debido a que la competencia maneja distintas redes sociales, “INTERLINGUA” tomará en cuenta estos medios con gran alcance a todo tipo de público que pueda estar interesado en el servicio. La creación de contenido estará regulada para las necesidades de cada tipo de cliente, los mismos que se especifican en la Tabla 3 del presente trabajo.

Las principales redes con mayor popularidad son *Facebook* e *Instagram* y el contenido que se publique en estos medios será por medio de los *posts* permanentes e historias de corta duración; siendo estas publicaciones de paga para mayor alcance. Estas dos redes sociales son la más utilizadas por los negocios virtuales o de doble modalidad ya que sus opciones de “cuenta de empresa” habilitan varias herramientas adicionales (que no están disponibles en cuentas personales) para promocionar productos o servicios de manera más profesional garantizando mayor alcance en corto tiempo.

Para que el público objetivo pueda crear el *engagement* con la empresa, se descarta la creación de cuentas empresariales en redes como *Tik Tok*, *Tumblr*, *Pinterest* o *YouTube*. La razón es porque estas redes no están asociadas formalmente a la búsqueda de traductores certificados en Ecuador.

4.4.2. Página web

“INTERLINGUA” tendrá una página web donde se exhibirán los servicios lingüísticos integrales ofertados, donde los clientes podrán conocer más acerca de la empresa y su personal, tarifas, redes sociales, certificaciones, acreditaciones, y ubicación.

Para el funcionamiento de la página será necesario impulsar el tráfico orgánico a través de la creación sistemática de contenido que resulte interesante y de fácil comprensión para el público objetivo. La publicidad de paga será utilizada para el posicionamiento inorgánico en internet y ayudar que la empresa se ubique dentro de las primeras páginas de búsqueda en *Google*, *Bing* o *Yahoo*.

Dentro de la página web habrá videos cortos y concisos sobre la empresa donde se hable de la oferta, experiencia y buen servicio. Esto estará acompañado de viñetas donde los usuarios

podrán solicitar más información respecto a su necesidad en específico, los beneficios obtenidos de un producto profesional, y un portal de opinión para obtener datos importantes sobre cómo mejorar el servicio.

4.4.3. Publicidad física

La publicidad pagada también incluirá métodos *offline* como volantes y tarjetas de presentación que se distribuirán en los distintos lugares de conveniencia para la empresa, como lo son las notarías y embajadas. Estos son lugares que, por lo general, son concurridos por gente que busca traductores oficiales para sus documentos que necesitan ser legalizados.

4.4.4. Homogeneidad corporativa

Los medios de comunicación serán en ambas modalidades, presencial y en línea, por lo que se debe homogeneizar el contenido que se distribuya, así como y el mensaje que reciba el cliente independientemente de si se contactó con la empresa por medio de redes sociales, volantes o directamente con el personal en la oficina. Para ello es indispensable crear un protocolo que defina la identidad de la empresa y la forma en cómo se debe resolver las dudas, acoger comentarios de crítica para mejoramiento, y vender los servicios.

4.5. Estrategia de distribución

Los servicios de traducción y asesoría pueden ser *offline* y/o presencial. Es un negocio que le permite al cliente cotizar, comprar, y resolver sus dudas desde cualquier parte del mundo por medio de internet o teléfono con la garantía de que el mismo servicio de calidad se le brindará si acude a la oficina en persona. El canal de venta y asesoramiento es directo con el cliente.

4.5.1. Canales de distribución

La empresa "INTERLINGUA" y sus clientes tendrán contacto directo por medio de las redes sociales y demás plataformas digitales tales como *Facebook, Instagram, WhatsApp*, y su página web. El personal estará a disposición de los prospectos compradores durante la jornada usual de trabajo, y durante la noche se habilitarán los medios automáticos digitales para cotización inmediata. Es un modelo de negocio B2C (*Business to Consumer*) sin intermediarios, evitando así confusiones, pérdida de tiempo, alteración de precios, y salvaguardando la información sensible o de importancia del cliente.

4.6. Presupuesto de Marketing

El presupuesto de marketing varía se establece de acuerdo con los medios más utilizados para buscar traductores oficiales en Quito y en base a la presencia de la competencia en dichos medios. También se establece conforme al impacto, posicionamiento y proyección que la empresa desea alcanzar. Se detalla el presupuesto anual para los próximos 3 años de la siguiente manera:

- Facebook (anuncios): Presupuesto de \$365.
- Instagram (anuncios): Presupuesto de \$365.
- Tarjetas de presentación y volantes publicitarios: Presupuesto de \$400.
- Google Ads (página web): Presupuesto de \$4500.

Esto nos da un total de \$5,630 para presupuesto en gastos de publicidad de nuestra marca.

Los medios menos utilizados para búsqueda de traductores son *Facebook* e *Instagram*, a los que se les asigna un presupuesto bajo. Por otro lado, la impresión al por mayor de tarjetas y volantes es muy conveniente por sus bajos precios; se pueden imprimir miles de tarjetas y volantes a color, materiales que son constantemente solicitados por los usuarios. En cambio, el medio que más recursos requiere es *Google Ads*. Para asegurarse de que el nombre de “INTERLINGUA” conste entre las primeras opciones de los quiteños se requiere invertir más de \$10 diarios y conseguir un promedio de 15 a 20 impresiones por día.

5. PLAN DE OPERACIONES

El siguiente plan de operaciones tiene como objetivo mostrar los métodos y procedimientos que permitirán a “INTERLINGUA” conseguir las metas establecidas de acuerdo con los servicios ofertados por la empresa.

5.1. Localización

La empresa se ubicará en la zona más concurrida de la Mariscal Sucre; la intersección entre la Av. 6 de Diciembre y Av. Cristóbal Colón. El inmueble donde estará ubicada la oficina será en el Edificio Colón, esquinero, al frente del Hospital Infantil Baca Ortiz, diagonal al Banco de Guayaquil y la Universidad de Las Américas, a una cuadra del Hospital General del IESS

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), y a tres cuadras de una sucursal del Consejo de la Judicatura. Todos estos suelen requerir los servicios de traducción y contribuyen al tráfico de prospectos clientes.

La oficina es propia (no se paga arriendo), se encuentra en el séptimo piso y está adecuada para atención al cliente. Además, cuenta por ambas avenidas con varios sistemas de transporte público como buses, taxis y ecovía, a parte de los múltiples estacionamientos disponibles en todo el sector.

5.2. Definición de procesos relevantes

Los siguientes procesos nos ayudarán a ordenar las actividades que ofertamos y a obtener los resultados esperados.

5.2.1. Procesos operativos y de soporte

Estas actividades personalizadas e integrales son relevantes para diferenciar a “INTERLINGUA” de la competencia y proporcionar una buena atención al cliente de principio a fin.

- Contratación del personal: la gerencia de “INTERLINGUA” estará a cargo de las contrataciones para formar su equipo de profesionales. Tomará en cuenta su formación en el área y sus habilidades complementarias que aseguren que su desempeño será de alta calidad. El equipo fijo será residente en Quito (ya sean nacionales o extranjeros) que dominen el castellano y el inglés como requisito mínimo.
- Contacto y asesoramiento: se establecerá conexión con los clientes a través de las redes sociales de la empresa para resolver sus dudas y brindar información. Los clientes podrán cotizar y comprar con ayuda del personal por medio de llamada telefónica o de manera presencial. El personal, por su parte, brindará asesoramiento al cliente dependiendo el tipo de documento y el país de destino.
- Compra: el cliente, una vez en conocimiento de una proforma realizada por “INTERLINGUA”, tiene la posibilidad de aceptarla o no. Si acepta la cotización de los servicios lingüísticos este procede a hacer el pago + IVA en su totalidad para que la empresa comience a trabajar en el proyecto del cliente. Luego se procede a realizar la respectiva factura. El cliente puede comprar los servicios por distintos métodos de pago como efectivo, pago electrónico por medio de la página web, depósito o transferencia bancaria.

- **Recepción y legalización de documentos:** el cliente proporciona a la empresa los documentos (ya sea en físico o digitales) y, si ha pagado por un servicio integral, será el personal quien se encargue de realizar los trámites en las distintas entidades públicas o privadas para actualizar y legalizar los documentos. Estos trámites pueden ser desde sellos ministeriales hasta apostillamiento en Cancillería. Estos trámites previos son esenciales para poder realizar una traducción completa.
- **Contrato de servicios tercerizados:** para estos procesos de legalización y sellado es necesario utilizar los servicios externos de los distintos centros y entidades públicos. Los rubros de “INTERLINGUA” ya incluyen la gestión por estos procesos. Si la traducción está en un idioma considerado poco común, se contratará a distancia a un traductor especialista en dicha combinación de idiomas poco común. De igual manera, si el trabajo de traducción no puede ser realizado por uno de los traductores *in-house*, se contratarán los servicios de traductores autónomos de confianza de la empresa. Los traductores *in-house* serán los responsables de la correcta y fiel traducción de los documentos de proyectos rápidos de despachar.
- **Entrega de producto final:** Las traducciones se verifican mediante un minucioso control de calidad y se certifican para ser entregados de manera digital y/o físico al cliente. Se entrega junto con la traducción una copia de los documentos originales y una copia de la calificación de perito vigente del traductor que realizó el trabajo.
- **Gestión y clasificación de archivos:** Una vez los documentos sean entregados, el personal se encargará de clasificar el formato digital de la traducción para reutilizarlo como plantilla en futuros proyectos y así ahorrar tiempo en el proceso. La información personal del cliente se elimina por motivos de seguridad.

5.2.2. Procesos estratégicos

Estas actividades de corto y mediano plazo serán claves para que la empresa pueda cumplir con las metas y objetivos específicos y que estos concuerden con la esencia de la empresa (reflejada en la misión y visión). También para que “INTERLINGUA” pueda establecer un plan de operaciones junto con estrategias de marketing y de financiación para la implementación del proyecto de manera exitosa.

5.3. Recursos necesarios (humanos y materiales)

El personal que atenderá de manera presencial y virtual será el adecuado con todas las habilidades y capacidades necesarias para el negocio de los servicios lingüísticos. Los clientes obtendrán la mejor atención para que su experiencia sea satisfactoria de principio a fin.

5.3.1. Personal

Una de las ventajas del negocio de las traducciones es que no requiere un gran número de personal de plantilla. Se detalla la clasificación a continuación:

- Gerente propietaria: es la representante legal y fundadora de la empresa, encargada de la administración total de “INTERLINGUA”, responsable de la mejora continua de los canales de comunicación de la empresa, encargada de nómina, y es la que establecerá las conexiones entre las instituciones públicas y privadas. Será quien escoja al resto del personal y agregar más personas al equipo de ser necesario. Traducirá proyectos de alta complejidad y responsable de las pericias y reconocimientos de firmas legales.
- Asistente de gerencia: será una colega perito traductora quien será la otra parte inversionista, estará encargada de hacer cotizaciones, realizará traducciones y pericias, redacción y respuesta de correos empresariales, venta de traducciones y demás servicios integrales. Entrenará al resto del personal.
- Traductor líder *in-house*: también estará encargado de la atención y venta de los servicios. Se ocupará de los trámites que requieran desplazamiento. Se encargará de las traducciones que puedan hacerse *in-house* y de la asignación de proyectos a traductores *freelance*.
- Traductores *freelance*: traductores de varios idiomas que operan bajo la modalidad autónoma en línea para proyectos específicos que no sean asignados al personal de plantilla.

La fundadora de la empresa de traducciones y la colega inversionista serán las únicas propietarias. La remuneración del personal de plantilla será acorde al valor del mercado y los ingresos de la empresa. Todos los miembros del equipo de plantilla tendrán conocimientos compartidos para así entender el funcionamiento total del negocio y suplir a un trabajador en caso de emergencia o incapacidad.

5.3.2. Materiales, suministros y herramientas

Para el correcto funcionamiento de la empresa se necesita:

- **Mobiliario:** oficina ubicada en uno de los edificios con mejor posición en la Mariscal Sucre, muebles para área de recepción, trabajo, impresión y armado de proyectos.
- **Suministros:** servicios básicos, internet de alta velocidad, artículos de oficina y limpieza.
- **Herramientas:** equipos electrónicos como computadores, impresoras multifuncionales y teléfonos.

5.4. Estructura de costes

Al igual que la previsión anual de ventas se toma en consideración los tres primeros años desde la inauguración de la empresa para planear la estructura de los costes de operación.

Tabla 4. Estructura de costes

Costo	Área	2023	2024	2025
Costo Fijo - Remuneración del personal de plantilla	Gerente propietaria	\$24,000	\$24,000	\$24,000
	Asistencia de gerencia	\$14,400	\$14,400	\$14,400
	Traductor líder <i>in-house</i>	\$9,600	\$9,600	\$9,600
		\$48,000	\$48,000	\$48,000
Costo Fijo - Publicidad	Redes sociales	\$730	\$730	\$730
	Servidor web y posicionamiento	\$4,500	\$4,500	\$4,500
	Tarjetas de presentación y carteles	\$400	\$400	\$400
		\$5,630	\$5,630	\$5,630
Costo Fijo – Instalaciones	Alícuota	\$40	\$40	\$40
	Servicio de Internet	\$60	\$60	\$60
	Servicios básicos (luz y agua)	\$350	\$350	\$350
		\$450	\$450	\$450
Costos Variables	Traductores <i>freelance</i>	\$7,000	\$8,000	\$9,500
	Suministros de oficina	\$340	\$380	\$400

	Viáticos	\$300	\$350	\$400
	Suministros de limpieza	\$100	\$120	\$125
	\$7,745	\$7,740	\$8,850	\$9,960
		\$57,284	\$58,394	\$59,504

Fuente: Elaboración propia

En los tres primeros años se mantendrán igual los costos de remuneraciones del personal de plantilla, así como para marketing y las instalaciones. Los demás costos pueden presentar incrementos o disminuciones anuales dependiendo de la situación económica del país.

6. Equipo directivo y organización

En el periodo inicial desde la fundación el equipo de trabajo estará formado únicamente por tres personas a tiempo completo para cumplir con las funciones administrativas y de ventas.

6.1. Miembros del equipo directivo

6.1.1. Gerente Propietaria

Persona encargada de las decisiones administrativas y estratégicas de la empresa para el cumplimiento de los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Será quien diseñe los planes financieros, de presupuesto y la publicidad de la marca. La gerente tendrá que dirigir el trabajo de los demás colaboradores de "INTERLINGUA" y monitorear su rendimiento. Será el canal que mantiene constante comunicación con todas las áreas dentro y fuera de la empresa. También estará abierto a opiniones y recomendaciones por parte de sus trabajadores y colegas para mejoramiento constante.

6.1.2. Asistente de gerencia

Responsable de atender las necesidades y preguntas de los clientes. Estará disponible para encargarse de cualquier asignación de gerencia y de ser el soporte en la administración. Al ser perito traductora podrá realizar y certificar las traducciones y asignaciones periciales con todas las legalidades. Como mano derecha de la gerente alivianará la carga laboral de esta al hacerse cargo de ciertas decisiones administrativas.

6.1.3. Traductor Líder

Su responsabilidad será asesorar y resolver dudas sobre procesos documentales de los clientes. Será quien traduzca los documentos que sean calificados como proyectos *in-house* para que la asistente de gerencia o la gerente los certifiquen. Cuando el cliente contrate servicios integrales, deberá realizar viajes cortos a las distintas entidades gubernamentales y/o académicas para la actualización o legalización de los documentos a traducir.

6.1.4. Traductores *freelance*

Traductores autónomos, en su mayoría extranjeros, que trabajan a distancia para la empresa por proyectos específicos. Normalmente estos proyectos son los que los traductores *in-house* no pueden realizar por falta de tiempo o porque la combinación de idiomas no son los que se maneja dentro de la oficina. Trabajan en distintos husos horarios, lo que es una ventaja para la empresa. Su forma de cobro es por página o por palabra dependiendo del tipo de documento y de nivel de complejidad.

6.2. Forma jurídica

Dado las características de este negocio es prudente empezar como una empresa bajo nombre de persona natural antes de constituirse como persona jurídica con la inscripción de socios ya que el proceso es más rápido y sencillo. Según el (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2021), el régimen de persona natural en cuanto al pago de impuestos es menor, no se requiere de acciones o participaciones, y la ampliación o reducción del patrimonio no tiene restricciones.

Pasos para Registro de Actividades Económicas Tributarias (RAET):

- Poseer un espacio físico.
- Cédula de identidad y RUC o RISE.
- Patente de la persona natural en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
- Obtener la Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) en el Distrito Metropolitano de Quito.
- Registro de marca servicio nacional de derechos intelectuales (SENADI).

La principal desventaja de ser empresa bajo nombre de persona natural es la limitación y restricción de las entidades financieras para préstamos y créditos, por lo que en la planificación de la expansión de "INTERLINGUA" será necesario registrarla como empresa bajo

nombre de persona jurídica. Tal y como señala el (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2021), empresas con personería jurídica tienen acceso a financiación con mayor facilidad, y mayor disponibilidad de capital.

6.3. Misión y visión

La misión, visión y los valores son propuestos en base a las necesidades del cliente y la imagen que la empresa quiere transmitir al público en general.

6.3.1. Misión

“INTERLINGUA” es una empresa de traducciones que brinda un servicio eficiente y de alta calidad a los usuarios para garantizar su satisfacción y seguridad en cada uno de nuestros servicios ofertados.

6.3.2. Visión

Ser una empresa seria y reconocida por su profesionalismo en el servicio de la traducción oficial certificada en el Ecuador.

6.3.3. Valores

Confianza: asegurar la credibilidad y esperanza que tienen los clientes en nuestro trabajo. No defraudar sus expectativas para garantizar nuestra credibilidad como profesionales.

Profesionalismo: brindar seguridad a los clientes mediante nuestro compromiso y mesura en nuestros servicios integrales, y enfocados en la excelencia de nuestra actividad profesional.

Honestidad: demostrar rectitud, probidad y sinceridad en todos los procesos y servicios que ofrecemos.

Responsabilidad: Cuidar de la integridad de nuestros clientes y colaboradores. Cumplir de manera oportuna con las asignaciones aplicando el sentido de eficiencia.

6.4. Organigrama

Gráfico 1. Organigrama “INTERLINGUA”.

Fuente: Elaboración propia

La empresa de traducciones “INTERLINGUA” presenta una estructura jerárquica simple y concisa al no requerir una gran cantidad de trabajadores de plantilla o autónomos. La cabeza de la empresa está a cargo de supervisar a las demás divisiones, lo que implica una carga de responsabilidad mayor.

7. Plan financiero

El plan financiero refleja la información con respecto a los ingresos, egresos, la inversión inicial, las utilidades, estados provisionales, y los indicadores financieros que serán de ayuda para determinar la factibilidad del plan de negocio.

7.1. Inversión y financiación inicial

7.1.1. Plan de Inversiones

Se presentan los activos corrientes y los no corrientes que forman parte de la inversión inicial de “INTERLINGUA”. Se muestra el rubro de las futuras inversiones en equipos tecnológicos necesarios para producir las traducciones. Los equipos no varían por lo próximos años.

Figura 1. Detalle de Inversión

	INICIO ACTIVIDAD	2023	2024	2025	2026	2027
ACTIVO NO CORRIENTE						
INMUEBLE	48.000,00					
MOBILIARIO	1.500,00					
3 escritorios	500 C/U					
EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00					
3 computadores	1000 C/U					
1 impresora multifunción	2000 C/U					
TOTAL NO CORRIENTE	54.500,00					
ACTIVO CORRIENTE						
EXISTENCIAS INICIALES						
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2.500,00					
TOTAL CORRIENTE	2.500,00					
TOTAL INVERSIÓN (A+B)	57.000,00					

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Detalle de Amortización

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INICIO ACTIVIDAD	2023	2024	2025	2026	2027
ACTIVO NO CORRIENTE						
INMUEBLE	48.000,00	45.600,00	43.200,00	40.800,00	38.400,00	36.000,00
MOBILIARIO	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.050,00	900,00	750,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	3.350,00	1.700,00	50,00	50,00	50,00
TOTAL NO CORRIENTE	54.500,00	50.300,00	46.100,00	41.900,00	39.350,00	36.800,00
DOTACIÓN AMORTIZACIONES	INICIO ACTIVIDAD	2023	2024	2025	2026	2027
ACTIVO NO CORRIENTE						
INMUEBLE		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
MOBILIARIO		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS		1.650,00	1.650,00	1.650,00	-	-
TOTAL NO CORRIENTE		4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.550,00	2.550,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INICIO ACTIVIDAD	2023	2024	2025	2026	2027
ACTIVO NO CORRIENTE						
INMUEBLE		2.400,00	4.800,00	7.200,00	9.600,00	12.000,00
MOBILIARIO		150,00	300,00	450,00	600,00	750,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS		1.650,00	3.300,00	4.950,00	-	-
TOTAL NO CORRIENTE		4.200,00	8.400,00	12.600,00	10.200,00	12.750,00

Fuente: Elaboración propia

7.1.2. Plan de Financiamiento

Para el inicio de las actividades de la empresa vamos a utilizar tanto capital propio como la figura de endeudamiento como préstamos bancarios: 70% de capital propio que el aporte de los socios que son 39,900.00 30% de endeudamiento con préstamos bancarios de 17,100.00 al 10% de interés a 5 años.

Figura 3. Detalle de Financiamiento

70 % de Capital Propio (dueño)	39.900,00
30% Financiación Bancaria	17.100,00
TOTAL	57.000,00

FINANCIACIÓN	INICIO ACTIVIDAD	2023	2024	2025	2026	2027
RECURSOS PROPIOS	39.900,00					
PRÉSTAMO	17.100,00	13.680,00	10.260,00	6.840,00	3.420,00	-
10% interés	1.710,00	1.368,00	1.026,00	684,00	342,00	-
5 Años						
TOTAL FINANCIACIÓN	57.000,00	13.680,00	10.260,00	6.840,00	3.420,00	-

COMPARACIÓN	INVERSIÓN	57.000,00
	FINANCIACIÓN	57.000,00

Fuente: Elaboración propia

7.2. Cobros y gastos: Tesorería

Se detallan los ingresos y gastos que se proyectan para los primeros años de actividad de la empresa. Los valores de aumento de las ventas con relación al año 1 son valores reales aplicados en una empresa con el mismo giro del negocio que esta empresa.

7.2.1. Plan de cobros

Figura 4. Detalle de Ventas/Ingresos

		2023	2024	2025	2026	2027
TRADUCCIÓN	UNIDADES	6000	6900	7500	8000	8600
	PRECIO UNIT	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	INGRESOS	102.000,00	117.300,00	127.500,00	136.000,00	146.200,00
TRÁMITES REG .CIVIL	UNIDADES	104	130	156	165	180
	PRECIO UNIT	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	INGRESOS	3.120,00	3.900,00	4.680,00	4.950,00	5.400,00
APOSTILLAS Y LEGALIZACIONES	UNIDADES	104	130	156	165	180
	PRECIO UNIT	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	INGRESOS	4.680,00	5.850,00	7.020,00	7.425,00	8.100,00
SELLOS ENTIDADES PÚBLICAS	UNIDADES	55	75	200	225	260
	PRECIO UNIT	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	INGRESOS	1.100,00	1.500,00	4.000,00	4.500,00	5.200,00
TRÁMITES EMBAJADAS Y CONSULADOS	UNIDADES	5	15	20	35	50
	PRECIO UNIT	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	INGRESOS	225,00	675,00	900,00	1.575,00	2.250,00
	TOTAL ANUAL	111.125,00	129.225,00	144.100,00	154.450,00	167.150,00

Fuente: Elaboración propia

7.2.2. Plan de Pagos

Figura 5. Figura Detalle de Gastos

		2023	2024	2025	2026	2027
GASTOS DE PERSONAL						
GERENTE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
ASISTENTE DE GERENCIA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
TRADUCTOR INHOUSE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
% SEGURIDAD SOCIAL	9,45%	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
TOTAL GASTOS PERSONAL		43.464,00	43.464,00	43.464,00	43.464,00	43.464,00
OTROS GASTOS						
GASTOS FIJOS	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
REDES SOCIALES	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
SERVIDOR WEB Y POSICIONAMIENTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y CARTELES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ALÍCUOTA	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
SERVICIO DE INTERNET	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
SERVICIOS BÁSICOS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
GASTOS VARIABLES	7.740,00	7.740,00	8.850,00	9.960,00	11.070,00	12.180,00
TRADUCTORES EXTERNOS	7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
SUMINISTROS DE OFICINA	340,00	340,00	380,00	420,00	460,00	500,00
VIÁTICOS	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	100	100	120	140	160	180
TOTAL OTROS GASTOS	13.820,00	13.820,00	14.930,00	16.040,00	17.150,00	18.260,00
TOTAL GASTOS		57.284,00	58.394,00	59.504,00	60.614,00	61.724,00

Fuente: Elaboración propia

En relación a los gastos se incluyeron gastos de personal que ingresaron a la nómina de la empresa, gastos fijos que son necesarios para la operatividad y que no tienen que ver con el aumento o disminución de las operaciones y los gastos variables los cuales se incurrirán dependiendo el volumen de ventas u operatividad de los periodos.

7.3. Estados previsionales: Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias previsionales

A continuación, se detalla el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias de los 3 primeros años de la empresa

7.3.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Figura 6. Estado de Pérdidas y Ganancias

	2023	2024	2025
VENTAS	111.125,00	129.225,00	144.100,00
APROVISIONAMIENTO	7.740,00	8.850,00	9.960,00
MARGEN	103.385,00	120.375,00	134.140,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.464,00	43.464,00	43.464,00
GASTOS DE VENTAS	6.080,00	6.080,00	6.080,00
EBITDA	53.841,00	70.831,00	84.596,00
AMORTIZACIONES	4.200,00	8.400,00	12.600,00
EBIT	49.641,00	62.431,00	71.996,00
GASTOS FINANCIEROS	1.710,00	1.368,00	1.026,00
BAI	47.931,00	61.063,00	70.970,00
15% TRABAJADORES	7.189,65	9.159,45	10.645,50
25% IMPUESTO A LA RENTA	10.185,34	12.975,89	15.081,13
RESULTADO (EAT)	30.556,01	38.927,66	45.243,38
DIVIDENDOS 10%	3.055,60	3.892,77	4.524,34
RESERVAS	27.500,41	35.034,90	40.719,04

Fuente: Elaboración propia

En relación a la figura anterior podemos ver que las utilidades o el resultado del ejercicio aumenta evidenciando una rentabilidad optima de la operación de la empresa de “INTERLINGUA”.

7.3.2. Tesorería

Figura 7. Figura Flujo del Efectivo

	2023	2024	2025
EFFECTIVO INICIAL	2.500,00	56.341,00	127.172,00
INGRESOS			
Servicios de traducción	102.000,00	117.300,00	127.500,00
Servicios de Trámites Registro Civil	3.120,00	3.900,00	4.680,00
Servicios de Apostillado y Legallizaciones	4.680,00	5.850,00	7.020,00
Servicios de Sellados en entidades públicas	1.100,00	1.500,00	4.000,00
Servicios de Tramites en embajadas y consulados	225,00	675,00	900,00
SUB TOTAL DE INGRESOS	111.125,00	129.225,00	144.100,00
TOTAL DE INGRESOS	113.625,00	185.566,00	271.272,00
EGRESOS			
Aprovisionamiento	7.740,00	8.850,00	9.960,00
Sueldos y salarios de personal	43.464,00	43.464,00	43.464,00
Otros gastos	6.080,00	6.080,00	6.080,00
TOTAL DE EGRESOS	57.284,00	58.394,00	59.504,00
EFFECTIVO AL FINAL PERIODO	56.341,00	127.172,00	211.768,00

Fuente: Elaboración propia

En el grafico se puede determinar el recorrido del efectivo a lo largo del ejercicio fiscal evidenciando un aumento en este el cual nos permite posibilidades de nuevas inversiones que favorezcan las ganancias de los socios de la empresa.

7.3.3. Balance de Situación General

Figura 8. Balance Previsional

	INICIO	2023	2024	2025
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.500,00	56.341,00	127.172,00	211.768,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.500,00	56.341,00	127.172,00	211.768,00
ACTIVOS FIJOS	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
AMOTIZACIONES AF	-	4.200,00	8.400,00	12.600,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54.500,00	50.300,00	46.100,00	41.900,00
TOTAL ACTIVO	57.000,00	106.641,00	173.272,00	253.668,00
PASIVO				
DEUDAS FISCALES CP	-	10.185,34	12.975,89	15.081,13
DEUDAS COMERCIALES CP	-	7.200,00	60.000,00	120.000,00
PASIVO CORRIENTE	-	17.385,34	72.975,89	135.081,13
PROVEEDORES	-	8.175,25	15.101,22	31.127,84
PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	17.100,00	13.680,00	10.260,00	6.840,00
PASIVO NO CORRIENTE		21.855,25	25.361,22	37.967,84
TOTAL PASIVO	17.100,00	39.240,59	98.337,11	173.048,97
PATRIMONIO				
RECURSOS PROPIOS	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
RESERVAS	-	27.500,41	35.034,90	40.719,04
TOTAL PATRIMONIO	39.900,00	67.400,41	74.934,90	80.619,04
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO	57.000,00	106.641,00	173.272,00	253.668,00

Fuente: Elaboración propia

El balance de general de los 3 primeros años nos indica la situación financiera de la empresa. Podemos observar que no se han invertido en activos fijos pero que se manejan deudas con proveedores las cuales aportan a la operatividad de la actividad de la empresa.

7.4. Análisis económico y financiero

7.4.1. Análisis de los Estados Financieros

Figura 9. Ratios del Balance General y Estado de Resultados

	2023	2024	2025
ANÁLISIS DEL BALANCE			
Razón de liquidez	3,24	1,74	1,57
Capital de trabajo a Activos totales	\$ 38.955,66	\$ 54.196,11	\$ 76.686,88
Rotación de Capital de trabajo	\$ 2,85	\$ 2,38	\$ 1,88
Rotación de Activos Totales	1,04	0,75	0,57
Razón de deuda total	37%	57%	68%
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD			
Margen Bruto	93%	93%	93%
Margen de Operaciones	48%	55%	59%
ROE	77%	98%	113%
ROI	54%	68%	79%
ROA	45%	52%	56%

Fuente: Elaboración propia

- Razón de liquidez: supone que el activo circulante es mayor que el pasivo corriente, lo cual en su justa medida es una señal de salud financiera.
- Capital de Trabajo sobre Activos: representa el margen de seguridad para los acreedores o bien la capacidad de pagar de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, es decir es el dinero con que la empresa cuenta para realizar sus operaciones normales.
- Rotación del capital de trabajo: Esto significa que la empresa logró generar 9,09 USD en ventas por cada dólar o invertido en capital de trabajo durante el año.
- Rotación de Activos Totales: Indica que por cada dólar vendido la compañía gana 1,04 dólares
- Razón de Deuda total: Indica que el porcentaje de financiación por recursos propios ha ido disminuyendo y está dejando parte de su financiación a terceros como proveedores.
- Margen bruto: Mide el rendimiento de las utilidades brutas sin costos con relación a las ventas, es decir que el costo o aprovisionamiento de las ventas no afecta a las ventas totales.
- Margen Operativo: Mide el rendimiento de la operación de la empresa en relación a sus ventas. Nos indica que la utilidad operativa va aumentando a lo largo de los años

- ROE: Mide el beneficio del accionista sobre el valor en libros de los recursos propios evidenciando que la rentabilidad del capital propio va aumentando
- ROI: Mide el beneficio o la rentabilidad que se ha obtenido con la inversión de este proyecto. Podemos ver que la rentabilidad va aumentando cada año evidenciando una inversión acertada
- ROA: Mide la rentabilidad de una empresa en relación de sus activos indicando que el rendimiento de los activos de la empresa aumenta todos los años proporcionando mayor rentabilidad

7.4.2. Análisis del VAN y la TIR

Figura 10. Cálculo del VAN Y TIR

	2023	2024	2025	2026	2027
EBIT	29.784,60	37.458,60	43.197,60	50.181,60	55.605,60
+ Amortizaciones	4.200,00	8.400,00	12.600,00	10.200,00	12.750,00
Flujo de caja Operativo	33.984,60	45.858,60	55.797,60	60.381,60	68.355,60
Variación del NOF	-2.500,00	-2.800,00	-4.144,00	-4.434,08	-4.744,47
CAPEX	-50.300,00	-46.100,00	-41.900,00	-39.350,00	-36.800,00
Free Casha Flow	-18.815,40	-3.041,40	9.753,60	16.597,52	26.811,13
Valor Residual 3%					
Free Casha Flow Total	-18.815,40	-3.041,40	9.753,60	16.597,52	26.811,13
Tasa de descuento Medio	8,40%				
VAN	31.305,45				
TIR	33%				

Fuente: Elaboración propia

El TIR es un valor tiene un valor positivo indicándonos que el negocio es viable y generará beneficios del 33% durante los primeros 5 años. De igual manera el VAN es positivo que nos muestra que se puede llevar una viabilidad económica rentable.

8. Conclusiones

- La empresa goza de salud financiera y tiene la capacidad de asumir cualquier deuda que adquiera en el futuro.
- Se aprecia que las ventas irán incrementando con el tiempo y esto asegurará a “INTELINGUA” un aumento de utilidades.
- La empresa es viable y se confirma que el mercado de la traducción es lo suficientemente vasto para que “INTERLINGUA” desarrolle sus actividades con resultados positivos.
- El análisis de la situación interna y externa de la empresa demuestra que la rentabilidad es positiva, lo que nos lleva a beneficios en sus primeros años de constitución.
- Los indicadores financieros son positivos con ganancias que tienen a incrementar cada año.
- Los gastos de “INTERLIGNUA” están planeados de tal forma que no se malgaste el capital y que sean acorde con las ventas y las operaciones justas y necesarias.
- Se concluye que es este plan de negocio para la creación de una Empresa de Traducciones Oficiales Certificadas en la ciudad de Quito es factible y que va acorde con las necesidades del servicio en un sector tan importante como lo es La Mariscal Sucre.

9. Limitaciones y prospectiva

Una de las limitaciones más notorias fue la falta de información económica y financiera sobre el negocio de las traducciones. Las páginas gubernamentales no mostraban información alguna que sea relevante o que se refiriera a las empresas que se tomaron en cuenta para el estudio. No existe información oficial sobre los ingresos que se genera de los servicios lingüísticos, la única fuente fue la entrevista que se pudo tener con los asistentes de dos de estas empresas y por la experiencia propia al haber trabajado como asistente de gerencia y como traductora líder. Otra de las limitaciones es establecer un precio que la población considere accesible y que al mismo tiempo sea rentable para el negocio. Al ser un campo desconocido las personas se sorprenden por los precios y prefieren contratar agencias baratas que no cuidan la calidad del producto final. La inflación por la que está atravesando el país también se considera un punto en contra ya que los precios tienen tendencia a subir constantemente. El mercado es acaparado por unas pocas empresas con mayor antigüedad, lo que se convierte en un problema a superar. Sin embargo, “INTERLINGUA” estará formado por profesionales con todas las certificaciones necesarias para brindar el mejor trabajo; certificaciones que no todas las agencias de traducción poseen.

El escenario alternativo es que “INTERLINGUA” tenga presencia en otras ciudades del país donde el turismo, la migración, retiro y comercio es igual o más fuerte que en Quito. Tenemos como ejemplo a Cuenca que es una ciudad muy grande, importante y que muchos extranjeros prefieren escoger como destino turístico o de residencia; o Guayaquil que es una ciudad portuaria y el negocio de las traducciones sería muy fuerte por todo el intercambio que existe con otros países. Se tendrían que considerar otros aspectos como diferencias en la contratación de servicios y personal, y ajustar a las necesidades y recursos de cada ciudad. Si “INTERLINGUA” abre su matriz en otra ciudad, es muy probable que los costos invertidos en su apertura sean los mismos y que requiera la misma cantidad de personas *in-house* y autónomos. Posiblemente las áreas de mayor demanda en traducción varíen ya que cada ciudad tiene su fuerte y cada sector se especializa en un tema en específico, sin embargo, la empresa está totalmente capacitada para resolver y satisfacer los problemas y necesidades de los clientes independientemente de la ciudad o sector.

Referencias bibliográficas

- 9h05 Ecuador. (2023). *TRADUCCIONES ESPECIALIZADAS Y TÉCNICAS*. 9h05 Ecuador.
<https://www.9h05.com/es/>
- Alcandía Metropolitana de Quito. (2023). *Quito a Reciclar*. EMASEO EP.
- Bridge Traducciones. (2023). *Bridge Traducciones*. www.bridgetraducciones.com
- CBLINGUA. (2020, abril 6). *El mercado de la traducción despues del COVID-19*. cblingua.
<https://cblingua.com/el-mercado-de-la-traducion-despues-del-covid-19/>
- Consejo de la Judicatura. (2022). *RESOLUCIÓN 147-2022*. Función Judicial. chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2022/147-2022.pdf>
- Datosmacro. (2023). *Ecuador: Economía y demografía*.
<https://datosmacro.expansion.com/paises/ecuador>
- EF Education First. (2022). *El ranking mundial más grande según su dominio del inglés*. EF English Proficiency Index. <https://www.ef.com/ec/epi/regions/latin-america/ecuador/>
- El Telégrafo. (2023). *Quito es ahora la ciudad más poblada de Ecuador*. Diario El Telégrafo.
<https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/editoriales/1/quito-ciudad-maspoblada-ecuador>
- Ethnologue. (2022). *What are the top 200 most spoken languages?* Ethnologue.
<https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/>
- Fernández Martínez Álvaro. (2021, julio 21). *Traducción e Interpretación en la actualidad*. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/traducci%C3%B3n-e-interpretaci%C3%B3n-en-la-actualidad-%C3%A1lvaro/?originalSubdomain=es>
- Google Maps. (s. f.). *Empresas de traducción autorizadas en Quito*. GOOGLE. Recuperado 28 de marzo de 2023, de <https://www.google.com/maps/search/9h05+ecuador,+bridge+traducciones,+sp+language+services,+translators+ecuador,+tracendio/@-0.1797501,-78.4968863,14z/data=!3m1!4b1>

Kent State University. (2023). *TRANSLATION VS. INTERPRETATION: HOW DO THEY DIFFER?*

Kent State University.

<https://www.kent.edu/appling/matranslationonline/blog/translationvsinterpretation>

Ministerio del Trabajo Ecuador. (2021). ¿COMO HACER TU EMPRENDIMIENTO LEGAL?

PERSONAL NATURALES. En *Ministerio del Trabajo Ecuador*. <https://www.trabajo.gob.ec/>

Pizzo, M. (2013). *Importancia de la comunicación en el servicio al cliente*. GESTIOPOLIS.

<https://www.gestiopolis.com/importancia-comunicacion-servicio-cliente/>

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. (2023). *Centro de Traducciones PUCE*.

<https://www.puce.edu.ec/servicios/centro-de-traducciones/>

SENESCYT. (2023). *Convenios Internacionales*. Secretaría de Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación. <https://www.educacionsuperior.gob.ec/convenios-internacionales/>

Superintendencia de Compañías. (2023). *PORTAL DE INFORMACIÓN / CONSULTA DE*

COMPAÑÍAS. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros .

<https://appscvsconsultas.supercias.gob.ec/consultaCompanias/societario/busquedaCompanias.jsf>

UNIR. (2023). *Instrucciones para la redacción y elaboración del TFE*.

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2022, septiembre 8). *Interpreters and Translators*. U.S. Bureau

of Labor Statistics. <https://www.bls.gov/ooh/media-and-communication/interpreters-and-translators.htm>

Anexo A. Entrevista

Entrevista por llamada a agencias de traducción

- ¿Cuál es su flujo de clientes semanal que buscan traducciones?
- Cantidad aproximada de clientes que compran a diario.
- ¿En cuántos idiomas traducen y qué combinaciones ofrecen?
- ¿Cuentan con otros servicios a parte de la traducción profesional?
- Número de prospectos clientes por semana o por año.
- Información general sobre gastos.

Anexo B. Figuras

Figura A:

Fuente: (Google Maps, s. f.)

Figura B:

Fuente: (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2022)

Figura C:

Fuente: (Ethnologue, 2022)

Anexo C. Características de la competencia

Competencia	Prospectos clientes por semana	Día con mayor demanda	Servicios que ofrecen	Tipo de clientes	Capacidad de traducción por día
9h05 Ecuador	85	Viernes	<ul style="list-style-type: none"> • Traducción 	Ejecutivos, empresas, estudiantes, turistas, migrantes, unidades gubernamentales.	200 páginas
Bridge Traducciones	75	Viernes	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de texto • Traducción • <i>Proofreading</i> • Corrección de estilo • Interpretación • Subtitulado y doblaje 	Empresas, migrantes, unidades gubernamentales, ejecutivos, estudiantes.	200 páginas
Centro de Traducciones PUCE	25	Lunes	<ul style="list-style-type: none"> • Traducción • Interpretación 	Estudiantes universitarios, centros religiosos, padres de familia	100 páginas

Fuente: Elaboración propia

Anexo D. Comparativo de las empresas competencia.

Competidores	Puntos fuertes	Puntos débiles
9h05 Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> • Pionero y líder en el mercado de las traducciones. • Excelente uso de redes sociales y marketing. • Calidad asegurada por peritos nacionales e internacionales. • Proveedores (traductores) propios. 	<ul style="list-style-type: none"> • No tiene variedad en servicios. • Tiene los costos más elevados. • Demora en pago a proveedores
Bridge Traducciones	<ul style="list-style-type: none"> • Gran variedad de servicios lingüísticos. • Precios más accesibles al público. • Gran popularidad en el mercado. • Proveedores (traductores) propios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Redes sociales inactivas. • Poco marketing.
Centro de Traducciones PUCE	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoramiento de trámites de legalización de documentos. • Calidad asegurada por una entidad educativa. • Variedad de tarifas dependiendo del tipo de documento. • Proveedores (traductores) propios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Demora en la entrega de documentos. • Poco marketing • Ninguna red social • Precios relativamente altos.

Fuente: Elaboración propia